

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ФОКУС НА HDV/HBV КОИНФЕКЦИЮ

Ходжаева М.Э

Ташкентский Медицинский Государственный Университет
Кафедры общественного здоровья и менеджмента здравоохранения №1
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17616968>

Аннотация. Цель настоящего исследования — проведение углублённого анализа демографических и клинических характеристик пациентов с вирусными гепатитами, преимущественно HDV/HBV коинфекцией, на территории Республики Узбекистан. В выборке представлено 1030 пациентов, данные о которых были собраны с различных регионов страны. Проанализированы эпидемиологические параметры, связанные с циррозом, полом, возрастом. В статье также обсуждаются особенности HDV-инфекции и её вклад в развитие осложнений, включая цирроз, портальную гипертензию и риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).

Ключевые слова: Гепатит D, гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК), Цирроз печени (ЦП)

Введение

Вирусные гепатиты, особенно хронические формы B и D, представляют собой глобальную угрозу общественному здравоохранению. HDV-инфекция, возникающая только в присутствии HBV, может значительно усугубить течение болезни (1). Дельта-инфекция занимает одно из ведущих мест в инфекционной патологии, характеризуется глобальным распространением, высокой вероятностью хронизации с последующим развитием цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 5% пациентов с хронической HBV-инфекцией инфицированы HDV, что соответствует более чем 12 миллионам человек во всём мире (2). В то же время, по другим данным, глобальное бремя HDV-инфекции составляет приблизительно 62–72 миллиона человек (3).

HDV-инфекция характеризуется более быстрым прогрессированием, высоким риском развития цирроза печени и ГЦК и зачастую худшим прогнозом по сравнению с моноинфекцией HBV (4). Несмотря на снижение заболеваемости HBV в результате иммунизации, HDV остаётся недооценённой и малоизученной проблемой, особенно в развивающихся странах. Целью данного исследования является восполнение пробела в эпидемиологических данных по Узбекистану и предоставление оснований для принятия решений в области здравоохранения.

Методы исследования

Всем пациентам проводились общеклинические, биохимические, серологические, молекулярно-генетические и инструментальные методы обследования. В настоящем исследовании использовались следующие методы:

Общеклинические методы: Диагноз устанавливался на основании клинического осмотра, данных эпидемиологического анамнеза, а также результатов лабораторных и инструментальных исследований. Проводилась оценка жалоб, анамнеза заболевания и эпидемиологического анамнеза. Выполнялось физикальное обследование пациентов.

Этиологический диагноз устанавливался на основании результатов иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для выявления антител к вирусам HCV и HDV, а также антигена HBsAg в сыворотке крови использовались наборы «ИФА-АНТИ-HCV» «ИФА-АНТИ-HDV» и «ДС-ИФА-HBsAg» (Диагностические системы, Нижний Новгород) соответственно. Количественное определение уровня альфа-фетопротейна (AFP) выполнялось с помощью набора реагентов «ROSSAmed AFP» (ООО ROSSA, Узбекистан). Нормальные значения AFP составляли 0–10 нг/мл. Определение ДНК HBV, РНК HDV и РНК HCV в образцах крови проводилось методом ПЦР с использованием соответствующих наборов реагентов АмплиСенс® HBV-FL, АмплиСенс® HDV-FL, АмплиСенс® HDV-Монитор-FL и АмплиСенс® HCV-FL (Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, Россия).

Статистический анализ включал описательные методы, корреляционный анализ (r-Пирсона), логистическую регрессию для оценки влияющих факторов на развитие цирроза. Уровень значимости: $p < 0.05$.

Результаты исследования

Географическое распределение HDV-инфекции в Республике Узбекистан.

Анализ регионального распределения случаев HDV-инфекции представляет собой важный этап в оценке текущей эпидемиологической ситуации и планировании мероприятий по выявлению, лечению и профилактике заболевания. Республика Узбекистан включает 12 административных областей, Республику Каракалпакстан и город Ташкент. Эти регионы существенно различаются по численности населения, уровню урбанизации, доступу к специализированной медицинской помощи, что может оказывать влияние как на реальную распространенность HDV-инфекции, так и на показатели её выявляемости. Согласно полученным данным, распределение пациентов с подтверждённой HDV-инфекцией по регионам страны отличается выраженной географической неоднородностью (рис. 1).

Рис.1. Распределение пациентов с подтвержденной HDV-инфекцией по регионам

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Кашкадарьинской области - 19,7%, в Ташкентской области - 17,9% и в Сурхандарьинской области - 17,8%. Совокупно на эти три региона приходится 570 случаев, что составляет более половины всей исследуемой выборки (55,4%). Такое распределение может свидетельствовать о более высокой эндемичности HDV-инфекции в этих регионах, однако не исключается и влияние таких факторов, как более активная диагностическая практика, лучше налаженные маршруты пациента и большая вовлечённость учреждений здравоохранения в скрининговые и исследовательские процессы. В противоположность этому, значительно менее представлены в выборке регионы западной и северо-западной части страны. Так, в Навоийской области зарегистрировано лишь 1,3% случаев, в Хорезмской - 0,3%, в Республике Каракалпакстан - 0,7%, а в Бухарской области - 1,8% от общего числа наблюдений. Центральный регион - Жиззахская область также характеризуется относительно низкой долей заболевших, составляющей 6,2% (таблица 1).

Таблица 1. Распределение случаев HDV-инфекции по регионам Узбекистана

№	Регион	Доля от всех случаев 1028 (100%)	Комментарий
1	Кашкадарьинская область	19,7	Наибольший показатель; высокая эндемичность или активная диагностика

2	Ташкентская область	17,9	Второе место по числу случаев
3	Сурхандарьинская область	17,8	Сравнимый уровень с Ташкентской областью
4	Жиззахская область	6,2	Средний уровень; центральный регион
5	Бухарская область	1,8	Низкий уровень регистрации
6	Навоийская область	1,3	Один из минимальных показателей
7	Республика Каракалпакстан	0,7	Низкая представленность
8	Хорезмская область	0,3	Минимальный показатель по стране
	Остальные регионы (совокупно)	~26,1	В совокупности менее трети всех наблюдений

Следует учитывать, что выявленная географическая диспропорция может отражать не только реальные различия в распространенности HDV-инфекции, но и влияние ряда организационно-диагностических факторов такие как вариабельность охвата скрининговыми программами, различия в доступности лабораторной диагностики, уровне профессиональной настороженности медицинского персонала, а также в эффективности функционирования систем эпидемиологического надзора и регистрации случаев. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при интерпретации полученных данных и формулировании выводов о региональных особенностях заболеваемости. Таким образом, выявленная пространственная неоднородность в распространении HDV-инфекции подчеркивает необходимость более глубокого изучения региональных эпидемиологических особенностей и факторов, влияющих на уровень диагностики. Приоритетным направлением дальнейшей работы следует считать активизацию скрининговых и диагностических мероприятий в слабо представленных регионах, что позволит повысить полноту эпидемиологического надзора, своевременно выявлять пациентов и обеспечивать им доступ к необходимой медицинской помощи

(табл 2).

Помимо территориального распределения, важным эпидемиологическим параметром является гендерный состав исследуемой когорты. В выборке из 1030 пациентов с HDV-инфекцией мужчины составили 51,7%, женщины - 48,3%. Практически равное соотношение полов позволяет объективно оценивать влияние гендерного фактора на клинико-эпидемиологические характеристики заболевания

без существенного искажения результатов. Возраст пациентов варьировал от 18 до 78 лет, что отражает широкую возрастную представленность выборки и повышает обобщаемость полученных данных (рис 2).

С учетом демографических характеристик была также изучена частота коинфекции с HCV, что позволило оценить её возможное влияние на течение HDV-инфекции. Коинфекция с HCV была выявлена всего у 9 (0,9%) пациентов, при этом подавляющее большинство не имели признаков активной HCV-инфекции (отрицательный результат на HCV RNA). Эти данные свидетельствуют о низкой распространенности HCV среди пациентов с HDV-инфекцией и указывают на его минимальное влияние в данной популяции, что позволяет сосредоточиться на специфике взаимодействия HDV и HBV. Тогда как HIV-коинфекция не встречалась в данной когорте пациентов.

В рамках проведенного исследования была выполнена детальная оценка клинических характеристик и демографических показателей пациентов с хроническим гепатитом В. Анализ распределения цирроза печени показал, что более половины исследуемой популяции не имели признаков данной патологии, однако значительная доля пациентов, а именно около 44%, была диагностирована с циррозом печени. Дальнейшее изучение анамнеза выявило, что среди пациентов с доступными данными 11% имели задокументированные случаи предшествующей печеночной декомпенсации, что подчеркивает наличие у них более тяжелого течения заболевания. Лечение нуклеозидными аналогами применялось у большинства пациентов, что отражает соответствие современной клинической практике в управлении хроническим гепатитом В и его осложнениями. Отдельное внимание уделялось изучению частоты развития ГЦК, которая выявлена у небольшой доли пациентов, составляющей около 5% от всей исследуемой выборки, что свидетельствует о необходимости непрерывного мониторинга риска злокачественного перерождения печени. Анализ времени постановки диагноза показал, что основная масса пациентов была диагностирована ранее включения в исследование, при этом около 17% получили диагноз в течение того же года, что и дата исследования, что может влиять на динамику течения болезни и клинические исходы.

Обсуждение

Данные настоящего исследования подтверждают тяжелое течение хронической HDV-инфекции, что согласуется с глобальными тенденциями. Подчеркивается, что HDV-инфекция остается недооцененной, несмотря на её высокий фиброгенный и онкогенный потенциал (5, 6, 7).

В нашей когорте 73% пациентов имели цирроз печени, что полностью соответствует результатам исследования, где приводятся аналогичные цифры - от 70 до 80% цирроза печени у HDV-позитивных больных (8). Качественная HDV RNA обнаружена у 78,8% пациентов, что также сопоставимо с данными Gheorghe L. et al, где активная репликация была подтверждена у 75,6% случаев с положительным результатом на HDV (9). Это подчеркивает важность расширения охвата молекулярной диагностики HDV в эндемичных регионах. Высокая доля 97,7% пациентов с положительным качественным тестом на HBV DNA согласуется с наблюдениями, согласно которым коинфекция с HBV сохраняется в подавляющем большинстве случаев (10, 11).

Среди осложнений HDV-инфекции особое значение имеет ГЦК. В нашей выборке подтвержденный диагноз ГЦК установлен у 0,7% пациентов, что может быть связано с ограниченным онкологическим скринингом. Указывается на значительную недооцененность ГЦК у HDV-пациентов, особенно в

странах с ограниченными ресурсами (12). С точки зрения перспектив терапии, остается актуальной необходимость внедрения новых противовирусных препаратов. Такие стратегии способны радикально изменить подход к лечению HDV-инфекции, особенно в странах, где заболевание по-прежнему представляет собой серьезную эпидемиологическую проблему.

Вывод

Настоящее исследование демонстрирует тяжелое бремя HDV-инфекции в Узбекистане, с высокой частотой цирроза печени, активной вирусной репликацией и значительным числом осложнений. Представленные данные подтверждают глобальные наблюдения и подчеркивают необходимость расширения скрининга, лабораторной диагностики и доступной этиотропной терапии в регионах с высокой эндемичностью. Недостаточный охват интерфероновой терапией и отсутствие современных препаратов требуют внедрения новых стратегий и улучшения системы ведения пациентов с HDV-инфекцией.

References:

1. Rizzetto M. Hepatitis D: thirty years after. *J Hepatol.* 2009 May;50(5):1043-50. doi: 10.1016/j.jhep.2009.01.004. Epub 2009 Feb 4. PMID: 19285743
2. WHO. Hepatitis D. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-d>
3. Chen HY, Shen DT, Ji DZ, Han PC, Zhang WM, Ma JF, Chen WS, Goyal H, Pan S, Xu HG. Prevalence and burden of hepatitis D virus infection in the global population: a systematic review and meta-analysis. *Gut.* 2019 Mar;68(3):512-521. doi: 10.1136/gutjnl-2018-316601. Epub 2018 Sep 18. PMID: 30228220.
4. Kamal H, Fornes R, Simin J, Stål P, Duberg AS, Brussaers N, Aleman S. Risk of hepatocellular carcinoma in hepatitis B and D virus co-infected patients: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. *J Viral Hepat.* 2021 Oct;28(10):1431-1442. doi: 10.1111/jvh.13577. Epub 2021 Jul 28. PMID: 34291520
5. Vanwollegem T, Armstrong PA, Buti M, FitzSimons D, Valckx S, Hendrickx G, Van Damme P. The elimination of hepatitis D as a public health problem: Needs and challenges. *J Viral Hepat.* 2024 Jan;31(1):47-50. doi: 10.1111/jvh.13891. Epub 2023 Oct 3. PMID: 37789715; PMCID: PMC11042504.
6. Datfar T, Doulberis M, Papaefthymiou A, Hines IN, Manzini G. Viral Hepatitis and Hepatocellular Carcinoma: State of the Art. *Pathogens.* 2021 Oct 22;10(11):1366. doi: 10.3390/pathogens10111366. PMID: 34832522; PMCID: PMC8619105.
7. Miao Z, Xie Z, Ren L, Pan Q. Hepatitis D: advances and challenges. *Chin Med J (Engl).* 2022 Apr 5;135(7):767-773. doi: 10.1097/CM9.0000000000002011. PMID: 35234694; PMCID: PMC9276264
8. Patrizia Farci, Grazia Anna Niro. Clinical Features of Hepatitis D. *Semin Liver Dis* 2012; 32(03): 228-236. DOI: 10.1055/s-0032-1323628
9. Gheorghe L, Iacob S, Csiki IE, Ghioca M, Iacob R, Constantinescu I, Chiper B, Huiban L, Muzica C, Girleanu I, Tiuca N, Diaconu S, Sandulescu DL, Rogoveanu I, Suceveanu AI, Furtunescu F, Pop C, Trifan A. Unveiling Prevalence, Risk Factors, and Outcomes of Hepatitis D Among Vulnerable Communities in Romania. *Viruses.* 2024 Dec 31;17(1):52. doi: 10.3390/v17010052. PMID: 39861841; PMCID: PMC11769301
10. Farci P, Niro GA. Clinical features of hepatitis D. *Semin Liver Dis.* 2012 Aug;32(3):228-36. doi: 10.1055/s-0032-1323628. Epub 2012 Aug 29. PMID: 22932971
11. Stockdale AJ, Kreuels B, Henrion MYR, Giorgi E, Kyomuhangi I, de Martel C, Hutin Y, Geretti AM. The global prevalence of hepatitis D virus infection: Systematic review and meta-analysis. *J Hepatol.* 2020 Sep;73(3):523-532. doi: 10.1016/j.jhep.2020.04.008. Epub 2020 Apr 23. PMID: 32335166; PMCID: PMC7438974.
12. Sartorius K, Sartorius B, Aldous C, Govender PS, Madiba TE. Global and country underestimation of hepatocellular carcinoma (HCC) in 2012 and its implications. *Cancer Epidemiol.* 2015 Jun;39(3):284-90. doi: 10.1016/j.canep.2015.04.006. Epub 2015 Apr 25. PMID: 25922178.